

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

KARIMOVA Muyassar Khamitovna
UBAYDULLAEV Sardor Omonilla ugli

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Eye Microsurgery

CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH АФАКИА

Corresponding author: S.O. Ubaydullaev uso.mdpro@gmail.com

For citation: Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor. CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH АФАКИА// // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 491-498

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301487>

ANNOTATION

Intraocular lenses (IOLs) are used in ophthalmology to restore vision after removal of the natural lens, for example, to patients with cataracts. In the case of vitrectomy, which is a surgical procedure to remove the vitreous from inside the eye, proper IOL calculation becomes critical point to achieving optimal visual outcome.

Vitrectomy can affect the optical performance of the eye, and the professional ophthalmologist should take these changes into account when designing an IOL. Incorrect calculation can lead to astigmatism, myopia or hyperopia.

Modern technologies and methods, such as the use of biometric data obtained using optical biometers and other diagnostic tools, help ophthalmologists more accurately determine the parameters necessary for correct IOL calculation after vitrectomy. All of these factors are important to prevent possible complications and ensure that the patient has the best possible vision recovery.

The article presents a clinical case of IOL implantation in a patient who suffered a penetrating injury of the eye, who subsequently underwent surgical treatment to remove the natural lens and total vitrectomy. Based on such a message, it is possible to transfer experience to other medical specialists to improve the clinical and functional results of patients with this pathology. The presented material will allow ophthalmic surgeons to become familiar with the correct tactics for selecting, calculating and implanting IOLs in patients with eye injuries.

Key words: eye injuries, vitrectomy, cataract phacoemulsification, IOL suturing, post vitrectomy eye, aphakic eye, IOL calculation.

КАРИМОВА Муяссар Хамитовна
УБАЙДУЛЛАЕВ Сардор Омонила ўгли
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр микрохирургии глаза

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ ПРИ ПОСТРАВМАТИЧЕСКОЙ АФАКИИ ГЛАЗА НА ФОНЕ АВИТРИИ

АННОТАЦИЯ

Интраокулярные линзы (ИОЛ) применяются в офтальмологии для восстановления зрения после удаления естественного хрусталика, например, при катаракте. В случае витрэктомии, которая представляет собой хирургическую процедуру удаления стекловидного тела изнутри глаза, правильный расчет ИОЛ становится крайне важным моментом для достижения оптимального зрительного результата.

Витрэктомия может влиять на оптические характеристики глаза, и профессиональный офтальмолог должен учесть эти изменения при расчете ИОЛ. Некорректный расчет может привести к появлению астигматизма, миопии или гиперметропии.

Современные технологии и методы, такие как использование биометрических данных, полученных при помощи оптических биометров и других средств диагностики, помогают офтальмологам более точно определить параметры, необходимые для правильного расчета ИОЛ после витрэктомии. Все эти факторы важны для предотвращения возможных рефракционных ошибок и обеспечения максимально возможного восстановления зрения у пациента.

В статье представлен клинический случай имплантации ИОЛ пациенту, перенесшему проникающее ранение глаза, которому после было оказано хирургическое лечение по удалению хрусталика и тотальной витрэктомии. На основе такого сообщения можно передать опыт другим медицинским специалистам, для улучшения клинико-функциональных результатов пациентов с данной патологией. Изложенный материал позволит офтальмохирургам ознакомиться с правильной тактикой подбора, расчета и имплантации ИОЛ пациентам с травмами глаза.

Ключевые слова: травмы глаза, витрэктомия, факоемульсификация катаракты, подшивание ИОЛ, авитрия, афакия, расчет ИОЛ.

КАРИМОВА Муяссар Хамитовна

УБАЙДУЛЛАЕВ Сардор Омонилла ўгли

Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси
илмий-амалий тиббиёт маркази

ПОСТРАВМАТИК АФАКИЯ ВА АВИТРИЯ ХОЛАТИДА ИНТРАОКУЛЯР ЛИНЗА ИМПЛАНТАЦИЯСИ КЛИНИК ҲОЛАТИ

АННОТАЦИЯ

Интраокуляр линзалар (ИОЛ) офталмологияда кўз гавхарини олиб ташлангандан кейин кўришни тиклаш учун ишлатилади, масалан, катарактада. Витрэктомия жаррохлигида, яъни кўз ичи шишасимон танасини олиб ташлаш жаррохлиги бажарилган кўзларда юқори кўрув натижага эришиш учун ИОЛ тўғри ҳисоблаш муҳим аҳамиятга эга.

Витрэктомия кўзнинг оптик кўрсаткичларига таъсир қилиши мумкин, шунинг учун деб профессионал офталмолог ИОЛ ҳисоблаш пайитида ушбу ўзгаришларни ҳисобга олиши зарур. Нотўғри ҳисоблаш астигматизм, миопия ёки гиперметропияга олиб келиши мумкин.

Оптик биометрлар каби замонавий технологиялар ёрдамида олинган биометрик маълумотлардан фойдаланиш офталмологларга витрэктомиядан кейин ИОЛ тўғри ҳисоблаш учун зарур бўлган параметрларни аниқроқ аниқлашга ёрдам беради. Бу омилларнинг барчаси юзага келиши мумкин бўлган рефракцион хатоларни олдини олиш ва беморнинг кўриш қобилиятини энг яхши тиклашни таъминлаш учун муҳимдир.

Мақолада беморда кўзнинг тешиб кирган жарохати туфайли гавхарни олиб ташлаш ва витрэктомия жаррохлиги ўтказилган кўзда ИОЛ имплантацияси клиник ҳолати келтирилган. Ушбу клиник ҳолатларга асосланиб, юқоридаги патологияга эга бўлган беморларда клиник ва функционал натижаларни яхшилаш билан бир каторда бошқа тиббиёт мутахассислари билан

тажриба алмашиниш мумкин. Тақдим этилган материал офтальмологларга кўз жароҳати ўтказган беморларга ИОЛ танлаш, ҳисоблаш ва имплантация қилишнинг тўғри тактикаси билан танишиш имконини беради.

Калит сўзлар: кўз жароҳатлари, витрэктомия, катаракта факоемулсификацияси, интраокуляр линза тикиш, авитрия, афакия, интраокуляр линза ҳисоблаш.

Актуальность.

Интраокулярные линзы (ИОЛ) применяются в офтальмологии для восстановления зрения после удаления естественного хрусталика, например, при катаракте. В случае витреоректомии, которая представляет собой хирургическую процедуру удаления стекловидного тела изнутри глаза, правильный расчет ИОЛ становится крайне важным для достижения оптимального зрительного результата.

Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) после витрэктомии может столкнуться с несколькими сложностями и особенностями из-за изменений, происходящих внутри глаза в результате этой хирургической процедуры. Вот некоторые из потенциальных сложностей:

- Изменения в анатомии глаза: Витрэктомия воздействует на структуры глаза, такие как стекловидное тело и сетчатка. Эти изменения могут влиять на оптические параметры, которые используются при расчете ИОЛ.

- Изменение длины глаза: Витрэктомия может повлиять на длину глаза, что важно для правильного расчета мощности ИОЛ. Измерение точной длины глаза после витрэктомии может быть сложным.

- Появление астигматизма: Процессы, связанные с витрэктомией, могут вызвать появление астигматизма (неравномерность кривизны роговицы). Это также нужно учесть при расчете ИОЛ.

- Сложности с биометрическими измерениями: Витрэктомия может сделать биометрические измерения, такие как измерение длины глаза и размеров передних отделов глаза, более сложными из-за измененной анатомии.

- Необходимость дополнительных данных: Врач может потребовать дополнительные данные, такие как оптическая когерентная томография (ОКТ) или ультразвуковые исследования, чтобы более точно определить параметры глаза после витрэктомии.

Решение этих сложностей требует опыта и квалификации офтальмолога, а также использование современных технологий и методов для более точного расчета ИОЛ и достижения оптимальных результатов для пациента.

Цель: Оценить правильность тактики расчета ИОЛ при конкретном нестандартном случае из практики

Клинический случай:

Пациент Х. родился 2002 году в Сурхандарьинской области. Обратился в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр микрохирургии глаза 10 мая 2023 года с жалобой по поводу низкого зрения левого глаза.

Anamnesis morbi: Со слов пациента, отмечает ухудшение в течении последних 2-х лет. Получил травму от 1 июля 2021 года примерно в 13:00 в быту, в результате несчастного случая, при работе с инструментом по металлу, в левый глаз отлетело инородное тело (кусочек проволоки).

На момент получения травмы проживал по адресу Российская Федерация, Иркутская область, город Тулун, улица Ватутина. Пациент обратился к офтальмологу по месту жительства, где был направлен в офтальмологическое отделение Иркутской Областной клинической больницы Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения находящийся по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100. В больницу пришел самостоятельно 1 июля 2021 года и обратился в приемное отделение, где был осмотрен дежурным врачом.

Объективно при поступлении $Vis \frac{OD}{OS} = \frac{1.0}{\frac{1}{\alpha} pr.l.certae}$, не коррегировалось. При измерении внутриглазного давления $\frac{OD}{OS} = \frac{19mm.pt.ct}{T/p-1}$.

Было выполнено МСКТ орбит глаза, где было выявлено: Проникающее роговичное ранение левого глаза, инородное тело с признаками повреждения хрусталика.

В результате проведения обследования был поставлен диагноз:

OS – Проникающая рана глазного яблока с инородным телом. Проникающее ранение роговицы, внутриглазное магнитное инородное тело (металл). Передний посттравматический увеит. Полная травматическая набухающая катаракта.

По экстренным показаниям был госпитализирован в офтальмологическое отделение ГБУЗ ИОКБ.

На следующий день 2 июля 2021 года было оказано хирургическое лечение: «Интравитриальное введение лекарственных препаратов, Промывание передней камеры, Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза, Ушивание проникающей раны роговицы, Удаление внутриглазного инородного тела, ПХО раны роговицы, санация передней камеры, Интравитриальное введение антибиотика в левый глаз».

Пациент был выписан 6 июля 2021 с общим удовлетворительным состоянием.

Острота зрения при выписке осталась неизменной. Планируемый результат госпитализации сохранения целостности левого глаза был достигнут.

$$Vis \frac{OD}{OS} = \frac{1.0}{\frac{1}{\alpha} pr.l.certae} \quad ВГД \frac{OD}{OS} = \frac{19mm.pt.ct}{T/p=N}$$

Было рекомендовано:

1. Закапывание капель (Тобрекс, Неванак)
2. Прием внутрь (таб. Дексаметазон, капс. Супракс)
3. Консультация витреоретинального хирурга в ИФ МНТК «Микрохирургии глаза» для определения дальнейшей тактики.

В сентябре 2021 года обратился в Международный центр офтальмологии в городе Нижний Новгород (проспект Ленина, 18).

Было проведено обследование органа зрения. Объективно:

$$Vis \frac{OD}{OS} = \frac{1.0}{\frac{1}{\alpha} pr.l.incertae} \quad \text{При проверке светоощущения пациент правильно определял свет}$$

только сверху, справа и слева.

$$ВГД \frac{OD}{OS} = \frac{15 \text{ мм.рт.ст}}{15 \text{ мм.рт.ст}}$$

Был поставлен диагноз: OS - Последствия проникающего ранения глазного яблока. Травматическая катаракта, подвывих хрусталика, частичный гемофтальм, посттравматический рубец роговицы.

В плановом порядке 7-го сентября 2023 года было проведено хирургическое лечение: OS - Задняя закрытая витректомия, Микроинвазивная факоэмульсификация мутного люксерированного хрусталика без имплантации ИОЛ.

После проведения хирургического лечения был выписан 10 июня.

$$Vis \frac{OD}{OS} = \frac{1.0}{0.02 \text{ c/к sph}(+)12.0} = 0.08 \quad ВГД \frac{OD}{OS} = \frac{T/n=N}{T/n=N}$$

Через 3 дня 13 сентября были удалены наложенные при операции швы. В качестве второго этапа хирургического лечения была назначена операция – Вторичная имплантация ИОЛ с подшиванием.

В течении следующих 2 лет пациент не получал никакого лечения.

10 мая 2023 года пациент обратился в РСНПМЦМГ, прошел полное обследование органа зрения.

По Status oculorum OS мы получили следующие данные (таблица 1).

Таблица 1

Глазное яблоко

Шаровидной формы, расположен в орбите правильно

Девиация	0°
Веки	Кожа век чистая, гладкая
Конъюнктива	Розового цвета, полупрозрачная
Склера	Белая, чистая
Роговица	На 2 часах след от ранее наложенных швов
Передняя камера	Глубокая, влага прозрачная
Зрачок	Зрачок неправильной формы, мидриаз 6.0 мм, реакция вялая
Хрусталик	Отсутствует
Задняя капсула	Отсутствует
Стекловидное тело	Авитрия
Глазное дно	ДЗН бледно-розового цвета, границы четкие, Экс ДЗН 0,3-0,4, выход сосудистого пучка центральный. Ход и калибр сосудов не изменен. Макулярная зона без изменений, рефлексy сохранены. Сетчатка по периферии без очаговой патологии.

Объективно острота зрения оперированного глаза равна $0,02 \text{ с.к sph}(+)10.0 = 0.5$. ВГД была равна 15мм.рт.ст.

В результате осмотра, учитывая высокие показатели коррекции зрения, было рекомендовано провести вторичная имплантацию ИОЛ с подшиванием в склеру по методике Телегина.

Для определение наиболее точных показателей преломления в центральной зоне роговицы была проведена кератотопографическая исследования в оборудовании OCULUS Pentacam.

Для опеределение передне-заднего размера (ПЗР) глаза проведена ультразвуковая биометрия на офтальмологической ультразвуковой системе Sonomed VuPad и оптическая биометрия на оптическом когерентном биометре Aladdin HW3.0 Topcon.

Для расчета расчета ИОЛ была использована формулы Hoffer –Q, SRK II, SRK – T и Barret Universal II.

Результаты и обсуждение.

При ходе исследование нами было получено следующие данные (таблица 2).

Таблица 2

Кератотопографические данные		
Автокераторефрактометр	K1 40.5, K2 41.0	
Кератотопограф	K1 40.5, K2 41,0	
Оптическая биометрия	K1 40.48, K2 40,95	
ПЗР глаза		
Ультразвуковая биометрия	24,5 мм	
Оптическая биометрия	24,8 мм	
Формулы расчета для ИОЛ (Репер-НН (Россия), А константа 118,4., целевая рефракция - 0).		
Формула Hoffer –Q	+20.0	+0.25
SRK – T	+19.5	+0.05
Barret Universal II	+20,0	-0.18

После полученных результатов расчета ИОЛ нами было решено, использовать данные оптической биометрии и формулу Barret Universal II.

ИОЛ планировалась подшить на склере (склеральная борозда), так как отсутствовала часть мешка хрусталика из полученной силы ИОЛ мы отняли -0,5 и выбрали ИОЛ Reper RPR-16 +19.5 D.

Результаты исследования.

После успешной операции состояние пациента было удовлетворительное. Острота зрения на следующий день составила $\text{Vis} \frac{\text{OD}}{\text{OS}} = \frac{1.0}{0.1\text{H/K}}$. ВГД $\frac{\text{OD}}{\text{OS}} = \frac{15 \text{ мм.рт.ст.}}{14 \text{ мм.рт.ст.}}$. Пациент был выписан и был под наблюдением в течение 3 месяцев. При офтальмологическом осмотре через 1 месяц после операции по данным авторефрактометрии на глазу появилась коррекция. Тем самым острота зрения: $\text{Vis} \frac{\text{OD}}{\text{OS}} = \frac{1.0}{0.1 \text{ c/к sph}(-)0.5 \text{ cyl}(-)2.0 \text{ axis } 23^\circ = 0.4}$. При было выявлено повышение ВГД до 23.0 мм.рт.ст. Пациенту были прописана гипотензивная терапия. При повторном осмотре на 3 месяце после операции данные остроты зрения были следующими: $\text{Vis} \frac{\text{OD}}{\text{OS}} = \frac{1.0}{0.4 \text{ c/к sph}(-)0.5 \text{ cyl}(-)2.0 \text{ axis } 23^\circ = 0.7}$. Внутриглазное давление нормализовалось. Жалоб никаких не предъявлял.

Заключение.

Адекватный выбор методики расчета и способа измерения биометрических параметров имеет важнейшее значение в нестандартных клинических ситуациях. При наличии достаточной прозрачности оптических сред предпочтение следует отдавать оптической биометрии (IOL Master). Неправильный выбор методики расчета может многократно увеличить рефракционную погрешность, обусловленную сложностями получения требуемых биометрических параметров в нестандартных клинических ситуациях.

В заключение следует отметить, что расчет оптической силы ИОЛ также весьма сложен и может приводить к значительным рефракционным ошибкам у пациентов с авитреальными глазами. При достаточной прозрачности оптических сред метод оптической биометрии может приобретать приоритетное значение для получения точных биометрических данных ПЗР глаза. Метод прямого получения достоверных кератометрических данных и особенности расчета оптической силы ИОЛ у пациентов с авитреальными глазами будут подробно рассмотрены нами уже в следующих научных работах.

Использованная литература:

1. Cheng H, Kane JX, Liu L, Li J, Cheng B, Wu M. Refractive predictability using the IOLMaster 700 and artificial intelligence-based IOL power formulas compared to standard formulas. *J Refract Surg.* 2020;36(7):466–72. <https://doi.org/10.3928/1081597X-20200514-02>.
2. Cole CJ, Charteris DG. Cataract extraction after retinal detachment repair by vitrectomy: visual outcome and complications. *Eye.* 2009;23(6):1377–81. <https://doi.org/10.1038/eye.2008.255>.
3. Darcy K, Gunn D, Tavassoli S, Sparrow J, Kane JX. Assessment of the accuracy of new and updated intraocular lens power calculation formulas in 10 930 eyes from the UK National Health Service. *J Cataract Refract Surg.* 2020;46(1):2–7. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2019.08.014>.
4. Demetriades A-M, Gottsch JD, Thomsen R, et al. Combined phacoemulsification, intraocular lens implantation, and vitrectomy for eyes with coexisting cataract and vitreoretinal pathology. *Am J Ophthalmol.* 2003;135(3):291–6. [https://doi.org/10.1016/S0002-9394\(02\)01972-4](https://doi.org/10.1016/S0002-9394(02)01972-4).
5. Ercan ZE, Akkoyun İ, Yaman Pınarcı E, Yılmaz G, Topçu H. Refractive outcome comparison between vitreomacular interface disorders after phacovitrectomy. *J.CataractRefractSurg.* 2017;43(8):1068–71. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2017.06.034>.
6. Falkner-Radler CI, Benesch T, Binder S. Accuracy of preoperative biometry in vitrectomy combined with cataract surgery for patients with epiretinal membranes and macular holes. Results of

a prospective controlled clinical trial. *J Cataract Refract Surg.* 2008;34(10):1754–60. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2008.06.021>.

7. Hamoudi H, Correll Christensen U, La Cour M. Epiretinal membrane surgery: an analysis of 2-step sequential- or combined phacovitrectomy surgery on refraction and macular anatomy in a prospective trial. *Acta Ophthalmol.* 2018;96(3):243–50. <https://doi.org/10.1111/aos.13572>.

Статья поступила в редакцию 05.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 05.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

УБАЙДУЛЛАЕВ Сардор -Республиканский специализированный научно-практический

медицинский центр микрохирургии глаза E-mail: uso.mdpro@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3473-0135>

КАРИМОВА Муяссар- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр микрохирургии глаза

<https://orcid.org/0000-0003-0138-6104>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

КАРИМОВА Муяссар- — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

УБАЙДУЛЛАЕВ Сардор— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

KARIMOVA Muyassar - Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Eye Microsurgery. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0138-6104>

UBAYDULLAEV Sardor Omonilla ugli - - Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Eye Microsurgery E-mail: uso.mdpro@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-3473-0135>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

KARIMOVA Muyassar — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

UBAYDULLAEV Sardor Omonilla ugli. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000